

1266 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18749159>

1267

1268

1269

1270

ANÁLISE QUANTITATIVA DE CANAIS DE YOUTUBE BRASILEIROS DEDICADOS AO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES

1271

Sávio Augusto Nogueira Fialho^a; Alan Marcel Fernandes de Souza^b

1272

^aUniversidade do Estado do Pará, Graduando em Engenharia de Software, Castanhal, Pará,

savio.an.fialho@aluno.uepa.br

^bUniversidade do Estado do Pará, Doutor em Engenharia Elétrica (ênfase Computação

Aplicada). Departamento de Matemática, Estatística e Informática (DMEI), Castanhal, Pará,

alan.souza@uepa.br

1277

1278

1279

Eixo temático: Engenharia de Software.

1280

1281

RESUMO

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1288

1289

1290

1291

1292

1293

1294

1295

1296

Este artigo apresenta uma análise de dados exploratória de canais brasileiros no YouTube dedicados à programação de computadores (n=50). O objetivo foi investigar a performance desses canais e identificar o mais relevante, assim como padrões, relações e fatores que influenciam sua relevância na plataforma. Para isso, utilizou-se a API YouTube Data v3 para coletar dados de forma automática, a partir dos IDs dos canais com no mínimo dez mil inscritos no segmento de ensino de programação de computadores. Os dados foram coletados, organizados e analisados com o uso da linguagem de programação Python e suas bibliotecas. Foram utilizados indicadores e representações visuais, tais como o índice de performance, tabelas de estatísticas descritivas e boxplots. Os resultados revelaram grandes desigualdades de alcance entre canais antigos e emergentes, confirmando que existem canais com números altíssimos e outros com números baixíssimos. Dentre os 50 pesquisados, o canal "Curso em Vídeo" é mais popular e o canal "Bóson Treinamentos" é o que possui mais vídeos publicados. O trabalho abre caminho para futuras investigações sobre o conteúdo veiculado por esses canais, além de estudar a sua forma didático-pedagógica de repassar o conhecimento.

1297

Palavras-chave: Programação de computadores; Youtube; Engajamento; Métricas

1298

1299

1300

1. INTRODUÇÃO

1301

1302

1303

1304

1305

1306

O aprendizado de programação de computadores pode ser desenvolvido de diversas maneiras: aulas presenciais, livros, documentação da linguagem, pesquisas em fóruns da internet, entre outros. Entretanto, o uso de vídeos costuma ser um dos métodos preferidos, pois permite ao aprendiz pausar a explicação para copiar o código-fonte apresentado, retroceder ou avançar conforme seu próprio ritmo de estudo. Essas possibilidades tendem a potencializar a prática e as habilidades em programação.

1307

1308

1309

1310

1311

1312

Faizi *et al.* (2018) investigaram o impacto do uso do YouTube no desenvolvimento de habilidades em computação entre estudantes de engenharia. A maioria dos participantes utilizou vídeos para resolver dúvidas acadêmicas e aprender novas competências. Apesar de críticas sobre duração, anúncios e falta de conteúdo feito por educadores, os estudantes reconhecem o potencial dos vídeos para aprofundar o aprendizado. Recomenda-se, portanto, que docentes incorporem essas ferramentas ao ensino.

1313 De Paula *et al.* (2025) destacaram que o YouTube é amplamente utilizado por
1314 desenvolvedores como fonte de aprendizado e atualização em programação. A plataforma
1315 oferece vídeos sobre técnicas, ferramentas e boas práticas, democratizando o acesso a
1316 conhecimento prático e atual. Esse estudo analisou cerca de 11 mil vídeos sobre
1317 desenvolvimento de software, identificando tendências como foco em iniciantes, destaque
1318 para linguagem de programação Python e preferência por vídeos curtos.

1319 O objetivo deste estudo foi realizar uma análise quantitativa de cinquenta canais
1320 brasileiros de YouTube, dedicados ao ensino de programação de computadores e com no
1321 mínimo dez mil inscritos. Diversas métricas foram coletadas dos canais selecionados,
1322 possibilitando a análise da popularidade dos mesmos. Portanto, a seguinte pergunta de
1323 pesquisa foi estabelecida e respondida no decorrer deste manuscrito:

1324 Levando em conta as métricas número de inscritos, total de visualizações e quantidade
1325 de vídeos publicados, quais canais brasileiros dedicados ao ensino de programação de
1326 computadores no YouTube apresentam maior popularidade?

1327 Este trabalho está estruturado da seguinte forma: na seção 2, encontram-se detalhes
1328 sobre a metodologia empregada para alcançar os resultados, que são apresentados e discutidos
1329 na seção 3. Em seguida, as conclusões estão escritas na seção 4.

1330

1331 2. MATERIAL E MÉTODOS

1332 Os dados foram coletados e analisados em julho de 2025, utilizando o Google Colab.
1333 Para a extração dos dados, selecionaram-se manualmente, através da opção busca do YouTube,
1334 os 50 canais brasileiros com foco em ensinar programação de computadores, optando por
1335 aqueles com no mínimo dez mil inscritos. Os identificadores (IDs) de cada canal foram
1336 coletados e utilizados como entrada para a ferramenta tecnológica YouTube Data API v3.
1337 Para automatizar a extração dos dados dos 50 canais, utilizou-se a linguagem de programação
1338 Python (versão 3.11.13).

1339 Para avaliar o desempenho relativo entre os canais, utilizou-se a biblioteca NumPy
1340 (versão 2.0.2), necessária para o cálculo da mediana de variáveis numéricas. A partir disso foi
1341 definido um índice ponderado denominado Índice de Performance (IP), baseado em três
1342 métricas: número de inscritos, total de vídeos publicados e número total de visualizações. Esse
1343 índice foi calculado pela equação 1, proposta por Souza *et al.* (2025):

$$1344 \quad IP = \log \left(\frac{I \times Vid \times Vis}{\tilde{I} \times \tilde{Vid} \times \tilde{Vis}} \right) \quad \text{Equação 1}$$

1345 onde: IP é o índice de performance; I é a quantidade de inscritos no canal; Vid é a
1346 quantidade de vídeos do canal; Vis é a quantidade total de visualizações que o canal possui e
1347 os termos \tilde{I} , \tilde{Vid} , \tilde{Vis} representam a mediana das respectivas variáveis.

1348 A normalização por medianas permite reduzir a influência de valores extremos
1349 (outliers) e tornar a comparação entre canais mais clara (Sullivan *et al.*, 2025). Aplicou-se o
1350 logaritmo ao IP para facilitar a visualização e a comparação dos resultados em gráficos,
1351 minimizando distorções causadas por canais com valores muito elevados. A próxima seção
1352 detalha os resultados alcançados.

1353

1354

1355

1356 **3. RESULTADOS E DISCUSSÃO**

1357 A Tabela 1 mostra uma distorção típica de redes sociais: poucos canais concentram
1358 números muito elevados, enquanto a maioria exibe valores menores, isso fica evidente pela
1359 grande diferença entre a média de 199.804 e a mediana de 81.100 inscritos. Essa desigualdade
1360 de engajamento e alcance também é reforçada pelos altos desvios padrão em todos os
1361 indicadores, especialmente nas visualizações. Já o valor de IP, que varia entre -2,41 e 3,87,
1362 contribui para suavizar o impacto de valores extremos, facilitando a comparação entre os
1363 canais e evidenciando suas diferenças.

1364

1365 **Tabela 1.** Estatística descritiva considerando os 50 canais pesquisados.

Parâmetro	Inscritos	Visualizações	Vídeos publicados	IP
Mínimo	20.900	568.632	13	-2,41
1º quartil	32.825	2.057.423	166	-1,02
Mediana	81.100	5.010.494	405	0
Média	199.804	15.918.886	555	0,01
3º quartil	167.500	13.390.135	695	0,95
Máximo	2.540.000	284.175.379	2030	3,86
Desvio padrão	386.181	40.982.967	548	1,40

1366

1367 Por intermédio da Figura 1, nota-se que 75% dos canais considerados possuem IP <
1368 1,0, ou seja, 37,5 dos 50 canais pesquisados, destacando a desigualdade entre canais com
1369 altíssima performance em relação aos demais. Em relação aos vídeos publicados, a maioria
1370 dos canais possui entre 200 e 700 vídeos, com uma mediana em torno de 450; *outliers* acima
1371 de mil sugerem canais mais antigos ou com maior frequência de postagem.

1372

1373 **Figura 1.** Boxplots das métricas dos canais.

1374

1375

1376 A Figura 2 exibe um gráfico de barras que representa o ranking de performance dos 50
1377 canais analisados, com base no IP. Os canais foram organizados de forma decrescente de IP, o
1378 que permite identificar com clareza aqueles com melhor desempenho relativo. Visualmente,

1379 observa-se uma distribuição relativamente simétrica, com uma progressão contínua e
1380 gradativa entre os canais de menor e maior performance.

1381

1382 **Figura 2.** Canais ordenados por IP.

1383

1384

1385 A Tabela 2 apresenta os cinco canais com maior IP dos pesquisados, o que facilita a
1386 análise e comparação dos casos de sucesso. Observa-se que a idade é um fator relevante, mas
1387 não determinante. Por exemplo, o Curso em Vídeo tem início mais tardio que o Código Fonte
1388 TV e, ainda assim, apresenta ampla vantagem em engajamento e visualizações. Outro aspecto
1389 importante é a competição em um mercado já consolidado: o canal Hashtag Programação,
1390 mesmo sendo onze anos mais novo, publicou mais vídeos que o Código Fonte TV, mas ainda
1391 não o superou em visualizações. Isso evidencia que, embora seja possível atingir relevância

1392 mesmo em um cenário competitivo, canais novos precisam investir mais em volume e
1393 qualidade de conteúdo do que aqueles que já estão consolidados.

1394 **Tabela 2.** Detalhes numéricos dos cinco canais com melhor IP (top 5).

Posição	Canal	IP	Inscritos	Vídeos	Visualizações	Data de criação e idade em 2025
1	Curso em vídeo	3,86	2.540.000	1679	284.526.006	11/05/2013 12 anos
2	Bóson treinamentos	2,49	497.000	2016	51.897.910	13/09/2012 13 anos
3	Hashtag programação	2,32	666.000	1461	36.505.934	19/10/2020 5 anos
4	Código fonte TV	2,26	732.000	926	45.357.536	06/08/2009 16 anos
5	Filipe Deschamps	2,03	802.000	485	46.146.828	15/04/2015 10 anos

1395

1396 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

1397 Com base na análise quantitativa dos 50 canais do YouTube sobre ensino de
1398 programação com no mínimo 10 mil inscritos, é possível responder à pergunta de pesquisa,
1399 formulada na seção de introdução deste estudo, com os seguintes fatos:

1400 • A quantidade de inscritos e de visualizações que o canal Curso em Vídeo possui é
1401 superior às respectivas quantidades somadas dos canais que estão abaixo dele no top 5.
1402 Portanto, o Curso em Vídeo é o canal mais popular dentre os 50 pesquisados.

1403 • Considerando apenas os canais que estão no top 5, o canal que possui mais vídeos
1404 publicados é o Bóson Treinamentos (2016).

1405 • Embora o canal Filipe Deschamps tenha apenas 485 vídeos publicados, ele perde
1406 apenas para o canal Curso em Vídeo (top 1) em número de inscritos e é o terceiro com mais
1407 visualizações, levando em conta o top 5.

1408 Como trabalhos futuros, pretende-se responder às seguintes perguntas de pesquisa:
1409 Quais vídeos proporcionam maior engajamento no YouTube? Quais conteúdos de
1410 programação de computadores são explicados nos vídeos mais assistidos? O tempo de duração
1411 do vídeo é um fator que interfere na popularização do canal? Como é a qualidade didático-
1412 pedagógica dos vídeos mais assistidos de cada canal?

1413

1414 5. REFERÊNCIAS

1415 De Paula, G. V., Pereira, L. B., Santos, M. F., Oliveira, T. C., & Souza, F. R. (2025). Explorando o
1416 YouTube como fonte de aprendizado para desenvolvedores: Uma análise em larga escala sobre vídeos
1417 de tecnologia. *Anais do Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP)*, 72–84.
1418 Sociedade Brasileira de Computação.

1419

- 1420 De Souza Lima, J. B. A., De Lima Filho, J. M., & De Almeida, S. T. (2024). Inclusão digital e acesso à
1421 esfera pública online. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 10(5), 895–
1422 921.
- 1423
- 1424 Faizi, R., El Afia, A., & Chiheb, R. (2018). Investigating the impact of YouTube on enhancing
1425 students' computer skills. In *EDULEARN18 Proceedings* (pp. 8396–8400). IATED.
- 1426
- 1427 Souza, A. M. F., Corrêa Jr, R. O., & Pereira, S. F. P. (2025). Analysis of Brazilian YouTube channels
1428 dedicated to teaching physics. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 47, e20250055.
1429 <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2025-0055>
- 1430
- 1431 Sullivan, J. H., Warkentin, M., & Wallace, L. (2021). So many ways for assessing outliers: What really
1432 works and does it matter? *Journal of Business Research*, 132, 530–543.
1433 <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.019>
- 1434
- 1435
- 1436